

ars et sapientia

20

- VALERIANO GUTIÉRREZ MACÍAS, «EL SENCILLO HOMBRE DE LA TIERRA PARDA», *Alonso J. Corrales, Francisco de Borja, Jorge, Juan de la Cruz y Luis Carlos Gutiérrez, Juan Antonio Pérez, Juan Carlos Rodríguez, Valentín Soria, Manuel Vaz-Romero y Antonio Viudas.*
- MALTRAVIESO: MEDIO SIGLO DE PRE(HISTORIA) EXTREMEÑA, *Alfonso Callejo Carbajo.*
- LOS VETTONES, EL PUEBLO PRERROMANO DEL CÁCERES EXTREMEÑO..., *José M.ª Manuel García-Osuna y Rodríguez.*
- ROGATIVAS PARA IMPETRAR LA LLUVIA, *Francisco Cillán Cillán.*
- ARMAS HAGIOGRÁFICAS EN LOS BLASONES MUNICIPALES CACEREÑOS, *Abelardo Muñoz Sánchez.*
- UNA EXCURSIÓN POR VENECIA, *Marcelino Cardalliaguet Quirant.*
 - CREACIÓN LITERARIA Y PENSAMIENTO.
 - NOTICARIO CULTURAL, CRÍTICA DE EXPOSICIONES Y RESEÑAS DE PUBLICACIONES.

CRÍTICA DE EXPOSICIONES

EXPOSICIÓN:

«MEMORIA Y PATRIMONIO. LA VIRGEN DE LA MONTAÑA. CIEN AÑOS COMO PATRONA DE CÁCERES»

Durante los meses de abril y mayo de 2006, la Cofradía de Ntra. Sra. la Virgen de la Montaña y la Fundación Mercedes Calles-Carlos Ballesterro, nos deleitaron con una de las más hermosas exposiciones organizadas en honor de la Patrona de Cáceres, y en conmemoración del centenario del Patronazgo que ejerce sobre nuestra ciudad. Se acompaña, además, de un catálogo en el que se analiza y revista la historia y tradiciones de la Cofradía, y su importante Patrimonio artístico.¹ De aquí proceden parte de las notas que ofrecemos a continuación.

En su interés por recuperar la *Memoria* y el *Patrimonio* de la venerada imagen y su cofradía, María del Mar Lozano Bartolozzi y Miguel Rodríguez Cancho, comisarios de la muestra, dividieron la exposición en una serie de secciones, tomando como hilo conduc-

tor la fundación de la propia Cofradía y los ciclos iconográficos marianos.

La *primera sección* estaba dedicada a la *Cofradía de la Virgen de la Montaña y las relaciones de la Villa con su Patrona*. El primer impulsor de la devoción a la Virgen de la Montaña fue Francisco de Paniagua, ermitaño natural de Casas de Millán, si bien la constitución de la Cofradía es obra de Sancho Figueroa, presbítero de Santa María. Su Ilustrísima Juan Roco Campofrío, fue el obispo de Coria a quien se solicita la erección de la nueva cofradía allá por el año de 1635. Como testimonio se expusieron varios documentos sobre la historia de la Cofradía, ordenanzas, estatutos, documentos de recepción de nuevos hermanos, escrituras de propiedades y libros de cuentas. Y estudios de la historia de la Virgen, con referencias al santuario.

¹ VV.AA. (2006): *Memoria y Patrimonio. La Virgen de la Montaña. Cien años como Patrona de Cáceres*. Catálogo de la Exposición. Cáceres.

Entre las piezas de interés, destacaba la imagen más pequeña de la Virgen de la Montaña, talla de vestir de principios del siglo XVII, cuya «medida» de 28 cm se corresponde con una medida realizada en plancha de cobre para grabado a buril. Junto a ella, el cetro procesional del Ayuntamiento de Cáceres y un manto regalado por doña Petra Fernández Trejo en 1912, una de las benefactoras de la Cofradía.

Las fotografías de Narciso y Tomasa, santeros del Santuario, y la pintura con la imagen de la Virgen que llevaban para pedir limosnas, recordaban ese culto devocional arraigado en la población.

Con la *segunda sección* se inicia el ciclo expositivo organizado en función de los ciclos iconográficos marianos, el primero de ellos dedicado al *Nacimiento e Infancia de la Virgen*. Dentro de este ciclo los visitantes pudimos admirar algunas de las esculturas de devoción pertenecientes al Santuario de Ntra. Sra. de la Montaña, entre ellas, San José con el Niño y San Joaquín, procedentes del retablo mayor de la ermita realizado hacia 1724 por el maestro Manuel de Larra Churriguera; destacan por la excelente policromía que decora sus vestiduras. San José lleva al Niño Jesús entre sus brazos, y lleva la vara florida, alusiva al triunfo que obtuvo como pretendiente de la Virgen María. San Joaquín lleva el cayado que le caracteriza, y está tocado con un turbante oriental. La Madre de la Virgen estuvo representada a través de la escultura que la Cofradía de

Ntra. Sra. de la Montaña le encargó al importante escultor madrileño José Salvador Carmona (1776); viste larga túnica y manto, y se cubre la cabeza con unas tocas, como corresponde a su estado de casada.

Una maqueta del Santuario evocaba la casa de María realizada por los devotos cacereños. Acompañaban documentos de Indulgencias y Devocionarios.

El ciclo mariano de la Corredención está integrado por los pasajes de la Anunciación (Lucas 1, 26-38), la Visitación (Lucas 1, 39-56) y la Dormición de María, que tiene su origen en los Evangelios Apócrifos Asuncionistas. En la exposición se ha querido evocar el simbolismo que guardan momentos tan importantes como la Anunciación y la Visitación con la venida del Hijo del Hombre, aludiendo a la Virgen María como Madre de Cristo, Salvador del Mundo; o bien, como la Segunda Eva, gracias a la cual fuimos redimidos de nuestros pecados. En esta línea se justifica la presencia en esta sección de la hermosa talla del Cristo del Perdón, realizada en Madrid por el escultor José Salvador Carmona (1767), en línea con lo que hasta entonces había hecho su tío Luis. Destaca en ella el cuidado modelado del cuerpo de Cristo y el esmerado trabajo anatómico. Se añadía un Crucificado de marfil, fechado en la primera mitad del siglo XVII, y de probable escuela italiana.

En directa relación con Cristo crucificado estaban los dos cálices que se

MEMORIA Y PATRIMONIO

LA VIRGEN DE LA MONTAÑA. CIEN AÑOS COMO PATRONA DE CÁCERES

N. S. DE LA MONTAÑA.

*Protectora de la M. N. y L. Villa de Cáceres.
El Ill. S. D. Juan Josef Garcia Alvaro Obispo de Coria Concede 100 dias de Indulg.
aquin rezare una Salve ante esta Estampa rogando á Dios por la Paz.*

exponían en esta sección, uno de ellos, muy decorativo, de la segunda mitad del siglo XVIII y de estilo Rococó, obra del platero cacereño Domingo Azeves; el segundo es algo posterior, y de estilo Imperio, procedente de los talleres cordobeses según las marcas que presenta: el troquel del contraste Diego de Vega y Torres, y el de autor, alusivo a Antonio Ruiz de León, hijo. Junto a ellos, una lámpara de plata de mediados del siglo XVIII, necesaria para la iluminación del Santísimo Sacramento; es probable que fuera realizada por el también orive cacereño José Luis de Garrovillas.

Además de estas piezas, el visitante pudo contemplar un conjunto de documentos que se relacionan con el momento final de la vida de los cofrades que pertenecieron a la Hermandad de Ntra. Sra., acogidos en el seno del Hijo del Hombre. También se expusieron los documentos alusivos a la traslación de los huesos de Francisco Paniagua, y una imagen del probable sepulcro de don Sancho de Figueroa Ocano, sito en la iglesia parroquial de Santiago, en Cáceres. Por último, los planos de la Casa de Ejercicios de La Montaña, diseñada por Ángel Pérez Rodríguez.

Por último, el ciclo mariano de la Asunción es uno de los más importantes dentro de la iconografía de la Virgen María, al recoger los pasajes de la Asunción, Coronación e incluso de su Inmaculada Concepción. En esta sección se pretendió dar relevancia a estos momentos de la vida de María, a través de la iconografía de una de sus

advocaciones o títulos, el de Ntra. Sra. de la Montaña. Por tal razón, se pudo contemplar una bella escultura protobarroca, de vestir, de la imagen de la Montaña, procedente del convento de San Pablo (Cáceres), identificada por nuestra tradición con la «Primera Montañesa» de la que habla don Sancho de Figueroa en su testamento. Se acompañaba de un panel en el que se recogían imágenes marianas muy cercanas cronológicamente a la ejecución de la escultura de la Patrona cacereña, con el ánimo de hacer hincapié en la importancia del culto mariano en otras localidades de nuestra provincia y territorios limítrofes, como es el caso de la imagen de Ntra. Sra. del Castañar, Patrona de Béjar.

Asimismo, en esta sección se mostró la iconografía de la Virgen a través de una serie muy interesante de planchas y grabados del siglo XVIII, alusivos al interés puesto entonces por su Cofradía en difundir a todos los hogares la imagen mariana. Similar es la iconografía que se utilizó para componer las medallas que también se expusieron, realizadas entre la segunda mitad del siglo XVIII y el siglo XIX.

Junto a ello, se seleccionaron algunas obras de fotógrafos y artistas plásticos del siglo XX, a los que se les encargaron obras de la Virgen o que las realizaron con frecuencia, como Julián Perate, Juan Caldera y Eulogio Blasco. Y se incidió de forma muy especial en la memoria de la Coronación de la imagen, el año 1924, con fotografías, documentos y publicaciones, y el

manto donado por la Reina Isabel II hecho con un traje suyo de Corte, con el que fue coronada canónicamente la Virgen.

La muestra se cerraba con una última sección titulada *La mirada contemporánea*. En ella pudimos admirar los proyectos del Camino de Subida desde Cáceres al Santuario de la Virgen de la Montaña. También dibujos, fotografías y pinturas de artistas que miraron la Montaña, el Santuario y su entorno con distinta sensibilidad y sentimiento. Anterio Hurtado y su dibujo espontáneo del siglo XIX; los autores de la primera mitad del siglo XX, como Sánchez Varona y sus obras costumbristas, Juan Caldera,

que se recrea en el paisaje de vivo y armonioso color, Eulogio Blasco, con apuntes fluidos pero también con su enigmática visión de la realidad y su congelación simbolista, o Andrés Talavero que, en su caminar, imaginando lo oculto y mirando despacio, realizó una preciosa colección de fotografías de la Montaña.

Y una colección de mantos donados a lo largo del siglo XX con distintos motivos y tejidos, como el denominado *De la Ciudad* (1902); o el ofrecido por la ciudad de Cáceres en las bodas de Plata de la Coronación de la Virgen (12 de octubre de 1949), y que se acostumbra a poner en la subida y bajada de la ciudad durante el Novenario.

Vicente Méndez Hernán

Universidad de Extremadura